

Научно веће Електротехничког Института Никола Тесла	Записник 120. седнице	Р.бр.
		120 /2024

Датум одржавања	16.04.2024.	Време одржавања	14:00 – 15:00
Место одржавања састанка	Институт Никола Тесла, сала 211		
Присутни	др Жарко Јанда, виши научни сарадник, др Александар Жигић, научни сарадник, др Ђорђе Лазаревић, виши научни сарадник, др Јасна Драгосавац, научни сарадник, др Ненад Карталовић, научни сарадник, др Ђорђе Стојић, виши научни сарадник, др Драган Ковачевић, научни саветник,		
Одсутни	др Саша Милић, научни саветник, др Драгана Наумовић Вуковић, научни сарадник, др Владимир Вукић, виши научни сарадник, др Валентина Васовић, научни сарадник, др Маја Грбић, научни сарадник, др Јелена Лукић, научни сарадник,		
Присутни који нису Чланови Научног већа			
Материјал за састанак			

Тачке дневног реда

- Усвајање **Записника 119.** седнице Научног већа.
- Молба **Славка Вејновића, дипл. инг.** за именовање интерног ментора за научно истраживачки рад током докторских академских студија.

3. Молба за формирање комисије за реизбор **др Драгана Брајовића** у научно звање „научни сарадник“.
4. Политика отворене науке и финансирање научних радова сарадника Института.
5. Разно

Излагање и дискусија по дневном реду

1. Записник са 119. седнице Научног већа није прочитан.
2. У оквиру тачке 2 је прихваћена једногласно молба докторанда **Славка Вејновића**, дипл. инг. за именовање ментора у оквиру НИО на израду докторске тезе и за ментора је именован **др Ђорђе Стојић**, виши научни сарадник. Тема докторске дисертације **Славка Вејновића** под насловом ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА УПРАВЉАЧКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ И НАПОНСКИХ РЕГУЛАТОРА У ПОБУДНИМ СИСТЕМИМА СИНХРОНИХ ГЕНЕРАТОРА је прихваћена дана 11.09.2023. под бројем сагласности прихватања теме (Универзитет у Београду) 61206 – 3055/2-23.
3. У оквиру тачке 3 је прочитана је и једногласно усвојена молба **др Драгана Брајовића**, за покретање поступка реизбора у научно звање **научни сарадник**. и формирање комисије. Формирана је комисија за реизбор **др Драгана Брајовића** у научно звање **научни сарадник** у следећем саставу: председник **др Жарко Јанда**, виши научни сарадник, **др Јасна Драгосавац**, научни сарадник, члан и **проф. др Зоран Радаковић**, члан.
4. У оквиру тачке 4 је дискутована политика отворене науке и финансирање научних радова сарадника Института.
5. У оквиру тачке разно није било дискусије.

Доставити:

- Члановима Научног већа
- Правној служби

Председник Научног већа,

Janda

Др Жарко Јанда,

Виши научни сарадник

У Београду,
16.04.2024.